

CM-6

COMPETENCIA Y ÉTICA DEL COMITÉ EDITORIAL CIENTÍFICO

Dr. C. Fortunato Escobar Mamani

Universidad Nacional del Altiplano. Puno, Perú. fescobarm@unap.edu.pe

Las prácticas indebidas en publicaciones científicas crecen a medida que crecen las publicaciones científicas. El objetivo es describir la persistencia de las malas prácticas en la investigación y publicaciones en algunas revistas indexadas a pesar de las advertencias consignadas en sus políticas editoriales. El procedimiento de las ocurrencias, está basado en la experiencia propia de editor y las ocurrencias detectadas en otras revistas. Los resultados inducen a que las malas prácticas en algunas publicaciones persisten de no ser honestos, transparentes, justas ni son responsables desvinculándose de los principios éticos de la investigación científica y de buenas prácticas establecidos por el código ético de las publicaciones de *Committee on Publication Ethics (COPE)*. En ocasiones, los editores no tienen la autonomía ni la libertad editorial para un procesamiento transparente que garantice su calidad exentos de buenas prácticas de investigación. Se concluye que es necesario fomentar las buenas prácticas en la investigación y procesos editoriales que induzcan a la creación de Valor Público (VP) en las publicaciones científicas en función a la producción de publicaciones científicas transparentes + resultados favorables de publicaciones que contribuya al cambio y mejora continua + confianza y reputación del investigador en el mundo social, académico y científico.

Palabras clave: plagio académico, ética en publicaciones, revistas depredadoras, valor público en investigaciones

Doi: 10.5281/zenodo.7977588

